

TRADUCCIÓN

“REFLEXIONES SOBRE EL RENACIMIENTO
DE LA PELIGROSIDAD” (1977).

ANTHONY EDWARD BOTTOMS

Reflexiones sobre el renacimiento de la peligrosidad

Reflections on the Renaissance of Dangerousness

Anthony E. Bottoms¹

El actual Profesor Wolfson de Criminología en Cambridge, quien es el segundo titular de esa Cátedra, comparó en cierta ocasión su posición con la de un hijo de Adán (Walker, 1974). Siguiendo esa analogía, haber tenido el honor de ser designado el primer Lecturer en Criminología en esta Universidad, y ahora el primer Director de su recién creado Centro de Estudios Criminológicos, es algo así como haber nacido Adán dos veces.

Ahora bien, recordarán que Adán fue creado sin mérito propio, y se metió en problemas porque, en su egoísmo, quebrantó las reglas fundamentales del entorno en el que se encontraba. Hoy me presento aquí no tanto confiando en mis propias fuerzas como en la visión y el esfuerzo de otros. Sin la temprana visión y el constante apoyo del profesor John Wood y de otros miembros de la Facultad de Derecho, no existiría hoy un Centro de Estudios Criminológicos en esta Universidad. Sin el trabajo silencioso y constante de un puñado de personas en la docencia, la investigación y la administración, la criminología nunca habría crecido, como lo ha hecho, desde sus modestos comienzos en Sheffield; y, en este sentido, deseo rendir un tributo particular al trabajo de Ian Taylor y Paul Wiles, ahora ambos Senior Lecturers en el Centro. En todo esto hemos contado con la comprensión y el apoyo de la Universidad en los momentos en que más importaba, desde la designación como asignatura de “punto de crecimiento” en la década de 1960 hasta el reciente y generoso reconocimiento de nuestra labor con la creación del Centro. Por mi parte, ruego no traicionar, como Adán, la confianza que se ha depositado en mí.

¹ University of Cambridge
Institute of Criminology

DOI: 10.5281/zenodo.18916836

Copyright © by
Cuestiones Criminales

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See credit lines of images or other third-party material in this article for license information.

Citar: Bottoms, A. E. (2025) “Reflexiones sobre el renacimiento de la peligrosidad”, *Cuestiones Criminales*, 8 (16): 276-312. Traducción al español por Nahuel Roldán (LESyC, UNQ—FCJyS, UNLP).

Publicado originalmente: “Reflections on the Renaissance of Dangerousness”, *The Howard Journal of Criminal Justice*, 16(2), 1977: 70-96.

POTENTIAL CONFLICT OF INTEREST: The authors have indicated they have no potential conflicts of interest to disclose.

PALABRAS CLAVE: peligrosidad, prevención, incapacitación
KEYWORDS: dangerousness, prevention, incapacitation

Introduciendo la “peligrosidad”

Si hace dos años me hubieran dicho que hoy estaría obligado a pronunciar esta Lección Inaugural¹, ciertamente no se me habría ocurrido que su tema central sería el concepto de “peligrosidad”. En aquel momento, este concepto me habría parecido, como probablemente a la mayoría de quienes se ocupan de la política penal en este país, cargado de resonancias propias de las escuelas positivistas de criminología del continente, así como de diversos aspectos de la práctica penal estadounidense, tales como sus leyes sobre psicópatas sexuales. Sin embargo, habría parecido algo muy alejado del lenguaje de debate habitualmente utilizado en la discusión de cuestiones penales británicas.

Todo esto ha cambiado ahora. A comienzos de 1975, el Consejo Escocés sobre el Delito (Scottish Council on Crime) (1975) publicó un extenso Memorándum en el que, *inter alia*, recomendaba que se “considerara la introducción de una nueva modalidad de decisión judicial, una orden de protección pública, que asegurara la detención continuada de un delincuente proclive a la violencia hasta que fuera seguro liberarlo, con el fin de proteger al país de tales infractores” (p. 39). En octubre de ese mismo año, el Comité Interdepartamental sobre Delincuentes con Anormalidades Mentales—presidido por el Canciller de esta Universidad y conocido desde entonces como el Comité Butler (1975)—propuso, para Inglaterra y Gales, que se introdujera una nueva forma de pena de duración indeterminada, denominada “pena revisable” (*reviewable sentence*), destinada a los delincuentes “que son peligrosos, que presentan un historial de trastorno mental que no puede ser abordado conforme a la Ley de Salud Mental, y para quienes la pena de cadena perpetua no resulta apropiada” (p. 76). En ambas propuestas, como veremos, el concepto de peligrosidad se definía de manera explícita (aunque las dos definiciones difieren en cierta medida), y en cada caso el concepto era central en la nueva propuesta formulada por el comité.

Si esto no fuera suficiente para generar un clima de interés en el concepto de peligrosidad, en mayo de 1976 la Howard League for Penal Reform y la National Association for the Care and Resettlement of Offenders constituyeron un prestigioso Grupo de Trabajo sobre el Delincuente Peligroso, con la cooperación explícita del Ministerio del Interior (Home Office), e incluyendo entre sus miembros al Director del

¹ Lección Inaugural como Profesor de Criminología en la Universidad de Sheffield, pronunciada el 12 de enero de 1977. Se han introducido algunas enmiendas al texto tal como fue presentado y se han añadido notas y referencias. Deseo expresar mi gratitud a la École de Criminologie de la Université Catholique de Louvain, Bélgica, cuya invitación a dictar allí una conferencia en mayo de 1976 fue lo que por primera vez dirigió seriamente mi atención hacia el tema de la peligrosidad.

Newnham College, Cambridge, a dos Profesores de Criminología, a un ex Subsecretario Adjunto del Ministerio del Interior y a un juez en ejercicio del High Court. En el comunicado de prensa que anunciaba la creación de este comité se afirmaba que su objetivo era “revisar el problema de la definición de peligrosidad, así como el derecho y la práctica vigentes en el Reino Unido, y, de ser necesario, proponer mejoras”. Además, junto a estos tres comités formales, pueden detectarse de diversas maneras indicios de un interés que se intensifica con rapidez en el concepto de peligrosidad dentro de la política penal británica.

En esta lección deseo examinar diversos aspectos de este resurgimiento del interés en los ámbitos oficiales por dicho concepto. En primer lugar, expondré con mayor detalle las propuestas concretas y las justificaciones formuladas para ellas por el Consejo Escocés sobre el Delito y por el Comité Butler. A continuación, situaré estas propuestas en el contexto del pensamiento criminológico y de la práctica penal anteriores, y mostraré que, en muchos aspectos, constituyen simplemente reactivaciones de un modo anterior de pensamiento y de práctica que parecía (al menos en cierta medida) encontrarse en declive en Gran Bretaña. (De ahí que, en el título, hable del “renacimiento” de la peligrosidad). En tercer lugar, someteré las propuestas a una crítica; y, en cuarto lugar, intentaré indagar por qué este interés en la peligrosidad, y en la pena indeterminada para el delincuente peligroso, ha aparecido con tanta repentina intensidad en el pasado reciente. Algunas partes de estas dos últimas secciones nos llevarán necesariamente más allá de los límites estrictos del tema específico de la peligrosidad, y hacia algunas de las dificultades que se están produciendo en el actual proceso de transformación profunda del pensamiento y la práctica penales.

El Comité Butler y el Consejo Escocés

En primer lugar, permítanme referirme a las propuestas específicas de los dos informes publicados que he mencionado.

El Comité Butler fue uno de los dos comités oficiales constituidos tras la condena, en 1972, de Graham Young, un hombre que se encontraba en libertad condicional procedente de Broadmoor, quien fue declarado culpable de haber cometido dos asesinatos, dos intentos de asesinato y dos delitos de lesiones graves —todos mediante envenenamiento, contra distintas víctimas y dentro de los nueve meses posteriores a su alta de Broadmoor—. (Para un relato de los crímenes de Young, véase Holden, 1974: pese a la notoriedad del caso, es importante señalar que ésta fue la primera vez que una

persona liberada de Broadmoor cometía un homicidio mientras se encontraba en libertad, aunque hubo otro caso dos años más tarde).

De los dos comités, el primero en informar fue el Comité Aarvold (1973), sobre los procedimientos para el alta y la supervisión de pacientes psiquiátricos sujetos a restricción especial; le siguió, dos años después, el Comité Butler, con una revisión mucho más general del derecho y la práctica relativos a los delincuentes con anormalidades mentales. El Comité Aarvold recomendó diversas salvaguardias adicionales contra liberaciones erróneas del tipo del caso Young para quienes se encuentran sujetos a una orden hospitalaria con restricción de libertad—esto es, una orden especial que puede ser dictada por el Crown Court respecto de un infractor certificado como padeciendo un trastorno mental, si el tribunal considera que el internamiento hospitalario, más que la prisión, es la disposición apropiada, pero que la liberación restringida del hospital es necesaria para la protección del público. El Comité Butler coincidió con el Comité Aarvold y propuso reforzar sus recomendaciones sobre los casos de “orden de restricción”, pero esta parte de su informe (pp. 62-69) no es de interés primordial para los fines presentes.

Al pasar del hospital al sistema penitenciario, el Comité Butler señaló que el Ministerio del Interior y el Departamento de Salud y Seguridad Social (D.H.S.S.), en un memorándum conjunto, habían llamado la “atención sobre el problema de la obligación legal de poner en libertad, al término de una pena fija de prisión, a un reducido número de hombres que probablemente son peligrosos pero que no resultan aceptables para tratamiento en hospital” (párr. 4.34). Esto era, al parecer, una cuestión de especial preocupación para el Servicio Médico Penitenciario. No se había llevado a cabo ningún seguimiento sistemático de estos hombres aparentemente “peligrosos”; sin embargo, y pese a que se reconocía que no todos los juicios del personal médico penitenciario serían necesariamente acertados, el Comité concluyó que existía “obviamente, aquí, un serio defecto en las defensas de la sociedad que debe ser subsanado” (párr. 4.35).

Se discutieron tres posibles mecanismos para corregir este “defecto en las defensas de la sociedad”, incluida la posibilidad de identificar a los delincuentes peligrosos hacia el final de una pena de prisión y dictar una orden especial contra ellos para su ulterior detención en interés de la seguridad pública. Dos de las tres posibilidades fueron rechazadas por motivos en los que no es necesario entrar; y el Comité optó por la tercera, es decir, una que permitiera a un tribunal imponer una pena indeterminada a un delincuente peligroso en el momento de su condena original. Se reconoció, por supuesto, que una pena indeterminada, la cadena perpetua, ya existe en el derecho

inglés, pero se ofrecieron razones por las cuales esta pena especial no resultaba apropiada para los fines que el Comité tenía en mente (véase párr. 4.39).

La nueva pena indeterminada, denominada con cierto eufemismo “pena revisable” (*reviewable sentence*), sólo estaría disponible para los delincuentes que: (i) fueran “peligrosos”; (ii) no pudieran ser internados compulsivamente en un hospital en virtud de un procedimiento civil o penal (aunque debían tener un historial de trastorno mental); y (iii) no debieran recibir una pena de cadena perpetua (párr. 4.40). El Comité no consideró que debiera imponerse un gran número de penas revisables, pero en cualquier caso las restringió a determinados delitos (párr. 4.41 y Apéndice 4) y propuso una serie de salvaguardias procesales antes de que pudieran ser impuestas (párr. 4.42). Durante la ejecución de la pena habría una revisión bienal por parte de la Junta de Libertad Condicional (Parole Board), quedando la “liberación enteramente dependiente de la cuestión de la peligrosidad” (párr. 4.39). El Comité insiste en dos ocasiones en que la finalidad de la pena revisable no es en modo alguno punitiva, sino exclusivamente preventiva (párrs. 4.39 y 4.43).

La definición de “peligrosidad” formulada por el Comité, y que constituye el eje de sus propuestas, es “una propensión a causar lesiones físicas graves o un daño psicológico duradero” (párr. 4.10), pero los términos “grave” y “duradero” no son definidos.

Reservaré la crítica completa de estas propuestas para más adelante; pero aquí pueden señalarse dos observaciones provisionales. En primer lugar, no está claro que la pena revisable resuelva el problema específico para el cual el Comité la propone: esto es, el del delincuente presuntamente peligroso que es identificado como tal en prisión y que luego debe ser liberado al término de una pena determinada. Pues, presumiblemente, no todos los llamados delincuentes “peligrosos” recibirán penas revisables por parte de los tribunales, y aquellos médicos penitenciarios que hoy detienen a presos con pena determinada a quienes consideran peligrosos, pero que no son susceptibles de tratamiento hospitalario compulsivo, se encontrarán en la misma situación que ahora. En segundo lugar, debe señalarse que la lógica de la posición del Comité, si se acepta, parecería conducir a una pena revisable tanto para el delincuente peligroso pero no mentalmente anormal como para el hombre con historial de trastorno mental. Los términos de referencia del Comité Butler, naturalmente, le impedían llegar tan lejos, pero si su argumentación general sobre la peligrosidad es sólida, lo es seguramente tanto para el hombre sin antecedentes psiquiátricos como para el que los tiene.

El Consejo Escocés sobre el Delito no fue tan limitado en sus términos de referencia y, de manera significativa, su propuesta de una “orden de protección pública” (otro eufemismo para la pena indeterminada) no se restringe a los mentalmente anormales,

sino que abarca a todos los potenciales delincuentes violentos reincidentes. El trasfondo de esta propuesta es la gran preocupación del Consejo por el aumento de la violencia registrada en Escocia; gran parte de esta violencia, reconocen, es situacional, y se propusieron medidas como la restricción de la disponibilidad de ciertos tipos de cuchillos (pp. 40-42). No obstante, el Consejo seguía convencido de que “existe, dentro de la sociedad, un grupo pequeño pero importante de individuos que son propensos a la violencia y que son potenciales perpetradores de delitos graves de violencia” (párr. 97). Además, les preocupaba que algunas de estas personas comparezcan ante los tribunales por un delito menor y, por lo tanto, bajo las reglas actuales, deban recibir una pena relativamente leve, a pesar de que pueda existir, como lo expresan el Consejo, “sólida evidencia circunstancial y psicológica de que es una persona peligrosamente violenta, (y) de que es muy probable que participe en actos de violencia grave en el futuro” (párr. 122). Ahora bien, algunas de estas personas, afirmaba el Consejo, pueden ser lo suficientemente anormales desde el punto de vista mental como para justificar una orden hospitalaria en virtud de la Ley de Salud Mental (Escocia) (las órdenes hospitalarias son indeterminadas), pero, para el resto, la sociedad, según se decía, carece en la actualidad de protección.

La orden de protección pública fue la respuesta a esta dificultad propuesta por un Subgrupo del Consejo y considerada por la mayoría del pleno del Consejo “como una posible solución a un problema real y difícil”, y por tanto merecedora de “amplio examen y estudio” (párr. 126). Se trataría de una pena indeterminada, con un período mínimo de detención de dos años y una revisión bienal posterior por parte de la Junta Escocesa de Libertad Condicional, la cual, al comparecer ante el tribunal, recomendaría la continuación de la detención. Sin embargo, la Junta y el tribunal sólo podrían mantener detenido al infractor si se estableciera “un caso positivo de que tal continuación es necesaria para la protección del público” (párr. 134).

Antes de que pudiera dictarse tal orden, deberían probarse actos pasados de violencia (no necesariamente resultantes en condena), al menos uno de ellos dentro de los doce meses anteriores a la puesta en libertad; y el tribunal también debería quedar satisfecho respecto del riesgo de violencia futura, sobre la base del dictamen de dos psiquiatras, un psicólogo clínico y un trabajador social experimentado (párr. 131). Al igual que la pena revisable del Comité Butler, la finalidad de la orden de protección pública se concibe como puramente preventiva frente a la violencia ejercida por personas proclives a ella, y se afirma nuevamente que la pena no pretende ser punitiva. El Consejo Escocés consideró que ello debía hacerse visible en las condiciones materiales de detención (párrs. 135-8).

La definición de “peligrosidad” del Consejo es “la probabilidad de que [el individuo] inflija lesiones personales graves e irreparables en el futuro” (párr. 122). Esto puede contrastarse con la definición del Comité Butler (véase supra). No está claro si la definición escocesa incluye el daño psicológico personal; pero el término “irreparable” en la definición escocesa parece imponer un estándar más estricto que el de la definición del Comité Butler. El nivel preciso de probabilidad de violencia futura que debe establecer un tribunal antes de dictar una orden de protección pública resulta, sin embargo, profundamente incierto a partir del Memorándum, que formula diversas afirmaciones divergentes al respecto². Esta falta de precisión en la definición exacta de peligrosidad no es en modo alguno inusual, como muestra rápidamente una revisión de la literatura en este campo (véanse, por ejemplo, Monahan, 1975, pp. 16-17; Levine, 1975, pp. 3-10). Tal imprecisión conduce inevitablemente a dudas acerca de si las nuevas penas propuestas serían aplicadas de manera consistente por los tribunales, en caso de que llegaran a convertirse en ley.

Las propuestas en el contexto del pensamiento penal

Los sistemas penales occidentales modernos han estado en gran medida configurados por tres tradiciones principales de pensamiento, que pueden describirse como tradicionalista, clásica y positivista. La escuela tradicionalista se basaba en principios de retribución y de disuasión general vinculados a cierto estilo de pensamiento religioso. Se apoyaba fuertemente en la eliminación del peligroso, mediante la ejecución o la deportación, y consideraba la protección de la sociedad existente y el castigo de la maldad como fines mucho más importantes que los derechos del acusado.

La protesta contra esta tradición cobró fuerza en la época de la Ilustración del siglo XVIII. El modo clásico de pensamiento, que dependía tan intensamente del espíritu del derecho penal en el célebre ensayo de Cesare Beccaria *Dei Delitti e delle Pene* (1764), concebía al hombre como un actor racional dotado de libre albedrío y al Estado como un contrato social entre ciudadanos racionales destinado a preservarlos de las depredaciones del hombre en el estado de naturaleza. En el clasicismo puro, el Estado no está legitimado para ejercer más poderes que aquellos específicamente cedidos por

² Siguiendo el orden de los párrafos, el Consejo se refiere de manera diversa a: (i) la “probabilidad” de “lesión personal grave e irreparable” (párr. 122); (ii) aquellos que son “muy probablemente... proclives a cometer actos graves de violencia” (párr. 126); (iii) “el riesgo, aunque no necesariamente la certeza, de violencia grave futura” (párr. 128); (iv) “el riesgo de violencia ulterior” (párr. 131: el párrafo que trata de las garantías procesales, pero en el que la propia definición del Consejo alcanza su máxima amplitud); y (v) “la probabilidad sustancial de actos que causen o amenacen con causar daño físico” (párr. 149).

los ciudadanos, en forma de la mínima privación de libertad necesaria para mantener el orden; de modo que la finalidad justificadora general del castigo estatal es utilitaria antes que retributiva. De ello se sigue que, en comparación con el tradicionalismo, en el clasicismo se produce un marcado desplazamiento hacia la protección del acusado y una reducción significativa en el nivel de las penas. En particular, para nuestros propósitos actuales, el clasicismo sostiene el principio secundario de la “retribución limitadora”: esto es, que el nivel de castigo que puede imponerse a un infractor está absolutamente determinado por la gravedad de la infracción del contrato social que ha cometido, y que no existe justificación para extender esa pena más allá de un segundo por ningún otro propósito.

A finales del siglo XIX, el auge de la ciencia positiva dio origen a una nueva escuela de jurisprudencia penal, la de los positivistas. Los positivistas fueron y son comprometidos con la aplicación de los métodos de las ciencias naturales en todos los aspectos del estudio del hombre y de la sociedad; en oposición diametral al clasicismo, el hombre es concebido así como una criatura enteramente determinada, y el enfoque de la criminalidad es uno que —como lo ha expresado un positivista moderno, el profesor H. J. Eysenck (1970, p. 204)— está “orientado únicamente a fines prácticos, tales como la eliminación de la conducta antisocial, y no se ve entorpecido por creencias filosóficas, retributivas o ético-religiosas irrelevantes”.

Dado que el positivista se ocupa exclusivamente de la eliminación de la conducta antisocial, muestra impaciencia frente al principio de la retribución limitadora, que considera como un obstáculo para su legítimo deseo de proteger a la sociedad mediante la aplicación de medidas adecuadas de defensa social al infractor, aun cuando éstas excedan la pena basada en la gravedad del daño que impondría el clasicismo. El positivista, a diferencia del clásico, no ve razón alguna por la cual la sociedad no deba intervenir compulsivamente en la vida de potenciales infractores incluso cuando todavía no hayan cometido ningún acto antisocial. El positivista puro aceptaría gustosamente tales poderes coercitivos y, recurriendo a la pericia del científico, trataría a los tratables, al tiempo que encerraría por largos períodos a los peligrosos que no fueran susceptibles de tratamiento eficaz. Este concepto de peligrosidad, o *pericolosità*, como fundamento principal de la intervención penológica fue desarrollado por primera vez de manera extensiva por el positivista italiano Raffaele Garofalo, a comienzos del siglo XX, y en diversas formas ha sido un concepto clave en el pensamiento positivista y de defensa social desde entonces (véase Ancel, 1965).

El uso que el positivismo hace del concepto de peligrosidad es cualitativamente diferente del tradicionalismo y del clasicismo. El tradicionalismo ciertamente elimina a

aquellos a quienes considera peligrosos, mientras que incluso Beccaria permite el destierro de quienes fracasan completamente en sostener el contrato social (1764, sección XVIII). Pero estos conceptos de peligrosidad, aun teniendo cierto elemento predictivo, se basan esencialmente en los actos pasados del infractor. El concepto positivista de peligrosidad, en cambio, está orientado exclusivamente hacia el futuro y se fundamenta en una clara confianza en el éxito de la predicción científica del comportamiento futuro de individuos peligrosos, quienes deben entonces ser tratados o, si son intratables, confinados.

Como he señalado, la mayoría de los sistemas penales occidentales modernos exhiben elementos de las tres grandes tradiciones de pensamiento que los han configurado. En el caso del infractor adulto común, sin embargo, la mayoría son neoclásicos —es decir, sostienen firmemente el concepto central del clasicismo sobre la responsabilidad jurídica del actor dotado de libre albedrío y, al mismo tiempo, incorporan elementos al menos de protección del acusado frente a la presión indebida del Estado; mientras que, en materia de penas, los principios predominantes para los infractores más graves son los de disuasión y retribución, combinando así rasgos del clasicismo y del tradicionalismo (Cross, 1975). El positivismo, no obstante, ha ganado un terreno significativo en los sistemas penales occidentales, especialmente en las medidas aplicables a determinados tipos especiales de infractores.

Marc Ancel, el teórico francés de la defensa social, señala acertadamente que la preocupación del positivismo por las medidas de confinamiento preventivo para los peligrosos ha tendido a centrarse en “dos polos de atracción: los delincuentes habituales y los delincuentes anormales” (1965, p. 15). Esto ha sido ciertamente así, históricamente, en Inglaterra y Gales. En lo que respecta al delincuente mentalmente anormal, contamos con disposiciones como la Ley de Salud Mental, que permite órdenes hospitalarias indeterminadas dictadas tanto por los tribunales de magistrados como por el Crown Court (s. 60), así como órdenes de restricción, u órdenes hospitalarias con liberación restringida, dictadas por el Crown Court (s. 65). Además, existe la facultad de ordenar el internamiento compulsivo para tratamiento de una persona que no ha cometido delito alguno, y aunque la mayoría de tales personas pueden ser liberadas a solicitud de un familiar, ello no es posible si se ha emitido un “certificado de peligrosidad” (s. 48).

En cuanto a las medidas especiales de prevención frente al delincuente habitual, el segundo “polo de atracción” señalado por Ancel, existe una larga y poco alentadora historia en Inglaterra. La llamada “detención preventiva”, diseñada para atrapar al reincidente profesional y mantenerlo por más tiempo del que su delito actual merecería,

con el fin de proteger al público, fue ensayada en dos estatutos distintos, en 1908 y en 1948. En ambas ocasiones la legislación capturó al tipo equivocado de infractor; en lugar de delincuentes profesionales, sometió a delincuentes habituales menores, más bien trágicos, a largas penas por depredaciones relativamente triviales (Morris, 1951; A.C.T.O., 1963). La detención preventiva fue abolida en 1967 y reemplazada por la pena extendida, pero ésta ha caído rápidamente en desuso.

Es fácil advertir, a la luz de este trasfondo, que las propuestas de nuevas penas indeterminadas formuladas por el Comité Butler y el Consejo Escocés sobre el Delito son esencialmente propuestas positivistas, herederas directas del enfoque de Garofalo³. Pero estas propuestas surgen en un momento en que el sistema penal había prácticamente abandonado una de sus anteriores incursiones en el principio positivista, a través de la detención preventiva y las disposiciones de pena extendida; y también cuando, como veremos más adelante, los criminólogos académicos se han distanciado fuertemente de las posiciones positivistas.

Críticas a las propuestas

Pueden formularse dos grandes líneas de crítica respecto de propuestas como las del Comité Butler y el Consejo Escocés. La primera es empírica y gira en torno al problema de los llamados “falsos positivos”. La segunda es más teórica y cuestiona los supuestos conceptuales del positivismo que subyacen a las propuestas.

Un “falso positivo” es un caso en el cual un psiquiatra u otra persona predice erróneamente que alguien será violento cuando en realidad no lo será; inversamente, un “falso negativo” es alguien como Graham Young, que ha sido liberado como seguro, pero que luego comete actos de violencia grave. La gravedad del problema del falso positivo queda probablemente ilustrada por el célebre caso Baxstrom en los Estados Unidos.

Johnnie K. Baxstrom era un interno en la prisión de Attica, Estado de Nueva York. Hacia el final de su condena fue diagnosticado como epiléptico peligroso y transferido a un

³ El carácter positivista de las nuevas propuestas queda particularmente bien ilustrado en los párrafos 123-124 del informe del Consejo Escocés: “Dicho brevemente, el proceso penal en la actualidad debe, en una medida considerable, mirar hacia atrás más que hacia adelante. En esto contrasta con las medidas compulsivas previstas en las leyes de salud mental, que se basan en la necesidad de protección futura... Existen, sin embargo, personas que son peligrosas y cuya condición mental no justifica su detención en un hospital mediante una orden hospitalaria”. La propuesta del Comité Butler es menos puramente positivista porque exige que el infractor haya sido condenado en la ocasión presente o en una ocasión anterior por alguno de una lista de delitos (en su mayoría graves): Apéndice 4, Anexos A y B.

hospital de seguridad para criminales mentalmente insanos, donde permaneció bajo detención compulsiva durante algunos años después de la expiración de su pena original. Finalmente, en 1966, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que el procedimiento bajo el cual había sido mantenido compulsivamente era inconstitucional (*Baxstrom v. Herold*, 383 U.S. 107). De ello se siguió que otras personas en la misma situación también habían sido detenidas inconstitucionalmente y, en lugar de someterlas a nuevos procedimientos constitucionales, las autoridades estatales decidieron liberar a los 967 pacientes de dichos hospitales de seguridad hacia hospitales civiles ordinarios para enfermos mentales. La situación constituyó, por lo tanto, una suerte de experimento natural inusual en el que quienes habían sido declarados peligrosos fueron repentinamente liberados bajo condiciones muy distintas. ¿Estaban justificadas las predicciones de peligrosidad?

El personal de los hospitales civiles temía inicialmente, pero tales temores pronto se disiparon. Los directores psiquiátricos de los dieciocho hospitales implicados coincidieron unánimemente en que los pacientes Baxstrom no representaban ningún problema especial y no diferían de otros pacientes en sus hospitales. Las precauciones adoptadas —como la habilitación de pabellones de seguridad y la capacitación especial del personal en judo— no fueron necesarias. Esta y otras evidencias similares llevaron a los autores del principal informe de investigación sobre el caso Baxstrom a subtítular su libro *control social excesivo* (Steadman y Cocozza, 1974).

El Comité Butler, sin embargo, interpretó el caso Baxstrom bajo una luz muy distinta y dedicó un párrafo especial a refutar la evidencia Baxstrom (párr. 4.15). Dice, en parte, lo siguiente: “Investigadores que realizaron el seguimiento de una muestra del 20 por ciento de los hombres Baxstrom y de todas las mujeres Baxstrom durante cuatro años encontraron que el 20 por ciento de los hombres y el 26 por ciento de las mujeres fueron registrados como habiendo agredido a personas. Estos porcentajes bien podrían haber sido más altos si los pacientes hubieran sido transferidos años antes, cuando eran más jóvenes, dado que existe la relación habitual e inversa entre edad y violencia. ... En cualquier caso, el 49 por ciento de los hombres y el 53 por ciento de las mujeres habían permanecido o habían sido devueltos al hospital. El diez por ciento de los hombres y el 13 por ciento de las mujeres habían muerto al finalizar el período de cuatro años”.

Lo primero que debe señalarse es que las cifras del 20 por ciento de los hombres y del 26 por ciento de las mujeres que agredieron a personas son correctas. Lo que eso también significa, por supuesto, es que cuatro de cada cinco hombres, y tres de cada cuatro mujeres, no agredieron a nadie; en otras palabras, en esta muestra hubo al menos tres falsos positivos por cada “verdadero positivo”, o predicción acertada de violencia. Y

también sabemos, comparando a los pacientes Baxstrom con otros del mismo hospital de seguridad antes de la decisión de la Corte Suprema, que en promedio los pacientes Baxstrom habrían sido detenidos durante otros siete años adicionales de no haber mediado la decisión del tribunal (Steadman y Coccozza, 1974, p. 78). Esto implica que aquellos pacientes que, de hecho, no agredieron a nadie durante los cuatro años posteriores a su traslado Baxstrom, habrían estado sometidos entre todos a aproximadamente 5.400 años-hombre de detención custodial, sin haber obtenido con ello protección social alguna.

El Comité Butler, al parecer, consideró con relativa ecuanimidad evidencia de este tipo, debido a la conducta peligrosa exhibida por quienes sí fueron violentos tras el traslado Baxstrom. Reconoció explícitamente que “la tendencia (de los psiquiatras) ... será generalmente errar por el lado de la cautela, con el resultado de que algunas personas continuarán siendo detenidas que, de ser liberadas, no cometerían más delitos violentos ... la cuestión que debe afrontarse es: ¿cuántos individuos probablemente seguros debería una política cautelosa seguir manteniendo en el hospital con la esperanza de impedir la liberación de uno que aún es potencialmente peligroso?” (párr. 4.13).

TABLA 1

Los hombres Baxstrom

(Muestra total de investigación: 199)

Devueltos desde hospital civil por agresión o amenaza — 3⁴

Conducta agresiva en hospital civil — 30

Liberados a la comunidad (N = 98) y violencia posterior manifestada — 14

Pero, ¿cuán peligrosos fueron realmente los “verdaderos positivos” del caso Baxstrom? Lo que el argumento del Comité Butler no revela —quizá porque el Comité no se basó en el principal informe de investigación de Steadman y Coccozza sobre el caso Baxstrom, aunque éste fue publicado en los Estados Unidos un año completo antes de que apareciera el Informe Butler— es que la mayoría de las agresiones cometidas por pacientes Baxstrom tuvieron lugar en los hospitales civiles (véase Tabla 1).

Ahora bien, pueden formularse varias observaciones al respecto. En primer lugar, los datos sobre este punto fueron tomados de los registros de los pacientes en los hospitales civiles —registros que originalmente se elaboraban con fines puramente

⁴ Estimación basada en la población total de 920 hombres.

internos—, de modo que el nivel de registro de incidentes violentos es casi con certeza mucho más alto del que habría sido el caso en la vida civil externa, donde muchas peleas en el trabajo o en otros contextos jamás son registradas por nadie. Esto es especialmente relevante si recordamos que la reputación de estos pacientes como potencialmente violentos probablemente tendía a que incluso la violencia leve fuera más fácilmente consignada por el personal hospitalario, al menos en las etapas iniciales⁵. En segundo lugar, existe una considerable evidencia proveniente de diversas fuentes que indica que lo que ocurre en el entorno relativamente artificial de una institución no constituye necesariamente una guía fiable de cómo se comportará un paciente o un interno cuando acceda a la comunidad externa⁶; de hecho, en el propio estudio Baxstrom hay indicios de que la conducta agresiva en los hospitales civiles no se correlacionaba con condenas previas por violencia y sólo se correlacionaba débilmente con violencia posterior en la comunidad⁷. En tercer lugar, aunque el Comité Butler pareció inquietarse por el elevado nivel de conducta agresiva, el personal de los hospitales civiles evidentemente no lo estuvo. Debe recordarse que su impresión predominante fue la similitud entre los casos Baxstrom y los no Baxstrom; además, sabemos que originalmente se había estimado, antes de que ocurrieran los hechos, que una cuarta parte de los pacientes Baxstrom serían tan peligrosos que tendrían que ser trasladados nuevamente a los hospitales de seguridad, aunque al final menos del tres por ciento fueron efectivamente retransferidos (Steadman y Coccozza, 1974, pp. 103-5).

Por todas estas razones, resulta difícil extraer de esta parte de la evidencia Baxstrom las conclusiones sobre la peligrosidad que el Comité Butler desea formular. Pero, ¿qué decir de la prueba más directa de violencia posterior en la comunidad? Aquí, como puede

⁵ Steadman y Coccozza (1974, p. 106) adoptan una posición diferente respecto de esta evidencia, sosteniendo que ésta “ni sobrestima ni subestima en grado significativo” el nivel de conducta agresiva; pero considero que su razonamiento en este punto no resulta convincente.

⁶ Véase, por ejemplo, Kassebaum *et al.* (1971), Apéndice F. Un estudio realizado en una institución cerrada inglesa, llevado a cabo conjuntamente con F. H. McClintock, mostró, en general, un resultado contrario; pero incluso allí las peleas y agresiones dentro de la institución no estaban relacionadas con la existencia de antecedentes recientes de violencia en el prontuario penal (Bottoms y McClintock, 1973, pp. 203, 285-9 y 457 nota 9).

⁷ En lo que respecta a los hombres, véase Steadman y Coccozza (1974, p. 107); y, en cuanto a las mujeres, Halpern *et al.* (1971), quienes efectivamente encontraron que “las mujeres con antecedentes penales previos por agresión tenían menor probabilidad de mostrarse agresivas y perturbadoras en los hospitales civiles”. La segunda parte de esta afirmación en mi texto es inferencial; pero si, en conjunto, el 20% (es decir, 40) de los 199 hombres eran agresivos (Halpern *et al.* 1971), y puesto que 30 fueron agresivos dentro de los hospitales civiles (Steadman y Coccozza, 1974, p. 106), los 14 que fueron posteriormente violentos en la comunidad (véase Tabla 1) debieron estar compuestos por 4 que habían sido agresivos en un hospital civil y 10 que no lo habían sido. Los cuatro constituyen el 40% de los diez que fueron liberados desde hospitales civiles tras conducta agresiva (Steadman y Coccozza, p. 117); los diez constituyen el 11% de las otras 88 liberaciones; y la diferencia entre estas cifras es apenas estadísticamente significativa.

verse en la Tabla 1, catorce personas, o el quince por ciento de quienes fueron liberados, cometieron un acto conocido de violencia que condujo a una nueva detención o a una re-hospitalización. Ahora bien, el Comité Butler, cabría recordar, intenta desacreditar esta evidencia señalando que sólo alrededor de la mitad de la muestra Baxstrom fue readmitida en la comunidad —la implicación presumiblemente es que fue el grupo más peligroso el que permaneció retenido en los hospitales civiles, de modo que el nivel real de violencia habría sido mucho mayor si todos hubieran sido liberados.

Sin embargo, el razonamiento del Comité en este punto no resiste el análisis. El informe completo de investigación muestra que, antes de la decisión Baxstrom, los dos principales determinantes de la liberación desde los hospitales de seguridad eran la edad del paciente y la existencia o no de condenas previas por violencia. Ahora bien, el Comité Butler presumiblemente aprobaría esto, ya que cita evidencia de otras fuentes según la cual ambos factores están correlacionados con violencia posterior en la comunidad (como también lo estaban en el estudio Baxstrom). Pero —y este es el punto crucial— la liberación desde los hospitales civiles hacia la comunidad no estuvo en absoluto determinada por estos dos factores de edad y antecedentes violentos. De hecho, según estas variables críticas, algo muy similar a una muestra aleatoria fue aparentemente liberado en la comunidad, quedando el resto sin que nada favoreciera a los más “peligrosos”, es decir, a los más jóvenes y a quienes tenían antecedentes de violencia (véase Steadman y Coccozza, 1974, p. 7).

Por esta razón, creo que podemos considerar razonablemente la evidencia sobre violencia posterior en la comunidad como ofreciendo una prueba bastante equitativa del conjunto de la muestra; especialmente porque, en todo caso, parece haber existido nuevamente una tendencia a sobrerregistrar la violencia a la luz del historial previo del paciente. Y la evidencia muestra que el 85 por ciento fueron “falsos positivos” en un período de riesgo de aproximadamente (en promedio) dos años y medio. Se trata de una cifra muy elevada de falsos positivos. E incluso cuando examinamos los “verdaderos positivos”, parecería que no toda su conducta fue particularmente amenazante. Aunque la evidencia de investigación no se expone completamente sobre este punto, parece que los incidentes más graves de violencia entre quienes fueron liberados en la comunidad consistieron en tres personas que amenazaron a otra con un cuchillo (Steadman y Coccozza, 1974, p. 151). En la muestra de investigación de hombres Baxstrom no hubo casos de homicidio posterior, aunque en la población completa de 920 hombres Baxstrom tres fueron readmitidos tras causar una muerte (*ibid.*, p. 105).

El único punto válido de crítica a la evidencia Baxstrom que formula el Comité Butler es, a mi juicio, el relativo a la edad. Es casi con certeza cierto que el nivel de violencia

posterior habría sido más alto si los pacientes hubieran sido liberados antes. No obstante, incluso en tal hipótesis, queda abierta la cuestión de si el tipo de violencia cometido por los verdaderos positivos, o el todavía probable alto nivel de falsos positivos, habría justificado el confinamiento preventivo; y esta cuestión sigue siendo muy discutible.

Esto puede ilustrarse a partir de la Tabla 2. Como he señalado previamente, sabemos que los principales criterios de traslado desde los hospitales de seguridad eran la edad y las condenas previas por violencia. Supongamos ahora que, a la luz del caso Baxstrom, los psiquiatras se hubieran vuelto menos conservadores y hubieran decidido liberar a más personas. Una estrategia racional por su parte habría sido, quizá, liberar a todos excepto a aquellos que (a) aún se encontraban por debajo de los cincuenta años de edad y (b) también tenían una alta puntuación de “peligrosidad” basada en antecedentes delictivos previos (incluido historial de delitos violentos). Ahora bien, como muestra la Tabla 2, tal estrategia habría sido bastante exitosa. Habría liberado aproximadamente a dos tercios de quienes previamente estaban retenidos —62 de 98— y habría conservado retenida a la gran mayoría de quienes posteriormente fueron violentos en la comunidad —11 de 14.

TABLA 2 Conducta violenta de los hombres Baxstrom liberados **2**

	Edad < 50 y Puntuación Peligrosidad 5+	Edad ≥ 50 Puntuación < 5	Total
Violentos posteriormente	11	3	14
No violentos posteriormente	25	59	84
Total	36	62	98

(Fuente: Steadman y Coccozza, 1974, Tabla 8.10, p. 152)

Sin embargo, tal estrategia tendría todavía inconvenientes muy considerables. Ciertamente retendría a los 11, pero también retendría aproximadamente el doble de falsos positivos (25) y, presumiblemente, los mantendría durante un período muy prolongado. En conjunto, este método produce 28 “errores” —25 falsos positivos y 3 falsos negativos. Por otro lado, si todos fueran liberados de inmediato, es decir, si predijéramos que nadie será peligroso, sólo cometeríamos 14 errores, o la mitad.

En efecto, por razones puramente estadísticas, no hay manera para los defensores de el confinamiento preventivo para evitar el problema de los falsos positivos. Porque puede demostrarse estadísticamente que el número de falsos positivos depende de dos factores: en primer lugar, y de manera bastante obvia, de la calidad de la predicción —es decir, de si se puede predecir la violencia futura en, digamos, el 55% o el 85% de los casos. En segundo lugar, y esto es menos evidente y por ello a veces se descuida, depende de la frecuencia general con que ocurre el evento que se pretende prevenir, ya que, como regla general, cuanto más infrecuente es el evento, mayor será el número de falsos positivos (véase Meehl y Rosen, 1955; Rosen, 1954).

Este problema debe considerarse junto con la grave cuestión de la justificación moral del confinamiento preventivo incluso respecto de los verdaderos positivos. Me aventuraría a afirmar que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad moral desarrollada sólo debería estar dispuesta a contemplar el confinamiento preventivo, con todos sus riesgos concomitantes de afectar a demasiadas personas, en el caso de conductas agresivas extremadamente graves. Sin embargo, la conducta agresiva extremadamente grave probablemente sea un evento estadísticamente muy raro en casi cualquier sociedad pacífica. De ello se sigue que siempre habrá un alto nivel de falsos positivos. Puede intentarse evitar esto elevando el umbral de consideración y tomando sólo una subpoblación (estadística), de modo que el evento se vuelva más frecuente dentro de esa subpoblación. Aun así, casi con certeza seguirán existiendo muchos falsos positivos —y además se habrá frustrado la intención original, porque se capturarán menos verdaderos positivos en la red⁸.

De dos maneras bastante distintas, entonces, lo que a primera vista parece un problema ético contingente, dependiente del nivel de precisión de la predicción científica, se convierte en la práctica en algo más cercano a una objeción absoluta que contingente. La primera vía es la estadística —el “Catch-22” que acabo de describir; la segunda es el hecho evidente de que, como el propio Comité Butler reconoció (véase párr. 4.13, citado supra), cualquier órgano decisor enfrentado a estas dificultades tenderá a optar por la vía de la cautela— pues los falsos negativos, como Graham Young, resultan extremadamente perturbadores, mientras que nadie suele saber nada sobre los falsos positivos porque permanecen bajo custodia y no representan un riesgo (Steadman, 1972). Por estas razones, la seria cuestión moral de los falsos positivos no puede eludirse

⁸ Esto puede ilustrarse a partir de datos sobre condenas violentas en Walker, Hammond y Steer (1967), citados extensamente por el Comité Butler (p. 57). Si se toman únicamente aquellos con cuatro o más condenas por violencia, la tasa de falsos positivos es sólo del 45%, pero sólo 6 de 68 infractores posteriormente violentos habrían sido “capturados”. Para capturar una proporción razonable de infractores posteriormente violentos (31 de 68) debe aceptarse la tasa más alta de falsos positivos del 57%.

mediante vagas esperanzas de mejora de las técnicas de predicción mediante más y mejor investigación.

En la actualidad, lo mejor que podemos hacer es producir una tasa de falsos positivos de entre el 55 y el 70 por ciento (Monahan, 1976, p. 20); y, como he sostenido, parece improbable que logremos reducir sustancialmente esa cifra. Ello significa que debemos, para respaldar las propuestas del Comité Butler y del Consejo Escocés, estar moralmente dispuestos a encarcelar entre una y dos personas que no serán violentas por cada “verdadero positivo” al que detenemos —y hacerlo con pleno conocimiento de que estas personas (inocentemente no violentas) serán mantenidas, probablemente, durante largos períodos. Como ha señalado John Monahan, este nivel y proporción de detención de inocentes es algo que no estaríamos dispuestos a tolerar en el ámbito del juicio penal ordinario. Allí “insistimos en un proceso que minimiza el encarcelamiento erróneo. ¿Cómo puede conciliarse este preciado principio de nuestra jurisprudencia con el hecho de que, cuando se trata de la predicción de la violencia, estamos dispuestos a encerrar a muchos para salvarnos de unos pocos?” (Monahan, 1976, p. 21).

Se trata de una cuestión de enorme importancia, y que merece una reflexión profunda⁹. En lo que a mí respecta, me conduce a la conclusión de que (dejando de lado el problema más bien específico de quienes padecen enfermedad mental grave actual) no deberíamos estar dispuestos a sancionar una pena preventiva indeterminada excepto en el caso de alguien que ya haya cometido un acto de extrema gravedad, como un asesinato o un intento de asesinato, y que por ello, sobre *bases retributivas*, se haya expuesto a la posibilidad de un grado muy elevado de intervención estatal¹⁰. En otras palabras, la línea de crítica empírica que he considerado hasta ahora constituye, por sí misma, evidencia decisiva suficiente en contra de la introducción de la propuesta “pena revisable” y de la “orden de protección pública”.

En el plano conceptual, sin embargo, es necesaria una crítica adicional. Hemos visto que las propuestas del Consejo Escocés y del Comité Butler dependen en gran medida del

⁹ Existe, creo, una respuesta explicativa a este problema. Duster (1970) ha señalado cómo los sistemas jurídicos occidentales suelen tratar a los infractores como seres racionales dotados de libre albedrío en las primeras etapas del procesamiento policial y de la determinación de culpabilidad por el tribunal (clasicismo); pero en etapas posteriores, notablemente en la prisión y en el tratamiento en libertad condicional, el énfasis tiende a desplazarse hacia la patología y la perturbación psíquica (positivismo). Por ello estamos mucho más dispuestos a contemplar una propuesta inspirada en el positivismo de confinamiento preventivo en el nivel de la sentencia que a considerar una reducción del estándar de prueba en el juicio penal. Si ello constituye una justificación moral coherente es una cuestión de otro orden.

¹⁰ Cualquier lista de actos de “extrema gravedad” debería ser considerablemente menos extensa que la *Schedule A* del Comité Butler (p. 303); todos (o casi todos) esos actos ya estarían cubiertos por la pena de prisión perpetua; de modo que la “pena revisable” constituiría un añadido innecesario.

aparato conceptual del positivismo —y el positivismo ha estado, en los últimos diez años, muy pasado de moda en la criminología y la sociología académicas. Las razones de ello requerirían una explicación extensa, pero quizá pueda señalar brevemente tres puntos clave.

En primer lugar, está el problema del contenido significativo de la acción humana. El hombre actúa en un mundo de significado que es inseparable de su naturaleza biológica, y la explicación científico-social debe ser “adecuada en el nivel del significado”, como lo expresó Max Weber (trad. inglesa, 1947, p. 99). El positivista se ve obligado a ignorar el mundo del significado y a tratar la acción humana del mismo modo que el comportamiento animal (aunque considere que la programación es más compleja en el caso humano). Así, el Consejo Escocés sobre el Delito puede hablar sin incomodidad del delincuente “proclive a la violencia” (párr. 97) como una categoría conductual aparentemente fija, mientras que el Comité Butler, aunque su discusión del problema sea algo más sofisticada, no tiene dificultad en suscribir la idea de que existe una minoría de personas “incondicionalmente peligrosas” (párr. 4.5). Ninguno de los comités, antes de formular tales afirmaciones, intenta comprender la acción desde el punto de vista del propio actor; sin embargo, puede no ser el caso, como ha sostenido el profesor Laurie Taylor (1972), que:

“Una vez que al individuo se le permite la conciencia, puede considerarse a sí mismo tomando una decisión de actuar de determinada manera... Mientras exigimos que invoque un apagón, que se considere a sí mismo bajo el dominio de ‘impulsos externos incontrolables’ cada vez que se siente tentado, las posibilidades de cambio en la autopercepción quedan limitadas... Quizá la alternativa más inquietante sea aceptar que una gran parte de nuestra sociedad está sujeta a apagones repentinos e impulsos irresistibles sobre los cuales no tiene control.” (p. 36).

Nos encontramos, en efecto, en aguas muy profundas que nadie ha cartografiado adecuadamente. Ninguno de los comités que he mencionado muestra inclinación a recorrer el camino del positivismo pleno respecto de todos los tipos de infractores, y ambos probablemente estarían, en general, satisfechos con nuestro aparato vigente de control neoclásico para la mayoría de los infractores adultos. Sin embargo, ambos desean extender el enfoque positivista dentro del sistema penal aplicándolo a aquellos infractores “peligrosos” que no están lo suficientemente enfermos mentalmente como para una orden hospitalaria, pero que, sin embargo, pueden aparentemente describirse en términos fijos y objetivables como “proclives a la violencia”. Este enfoque aparentemente dualista se aproxima peligrosamente a aplicar distintos modelos de naturaleza humana y de acción humana a distintos tipos de conducta, sin ninguna

justificación explícita acerca de dónde o por qué se traza la línea divisoria. También debe admitirse que no positivistas como David Matza (1969) se han visto arrastrados a dificultades similares desde el ángulo inverso, al afirmar la subjetividad del hombre y, sin embargo, desear en ciertos contextos hablar del sujeto como “cautivo” y como “sobredeterminado” por su organismo (véase Beyleveld y Wiles, 1975). Tendré que volver brevemente sobre este territorio problemático; pero, por el momento, debe señalarse que el enfoque de ambos comités en este ámbito resulta insatisfactorio porque, al parecer, son simplemente inconscientes de las dificultades que entraña su objetivación positivista de la “peligrosidad”.

En segundo lugar, el positivista casi siempre elude el papel del Estado en el ámbito de la acción criminal. La verdad es que el delito no constituye una categoría naturalista —nada es “naturalmente” un delito; sólo lo es si ha sido jurídicamente proscrito en una determinada sociedad, y si las agencias de aplicación de la ley de esa sociedad suelen actuar para hacer efectiva esa proscripción. En el campo de la violencia, por ejemplo, no es el caso que todas las agresiones físicas intencionales estén jurídicamente prohibidas en este país, e incluso cuando el acto pudiera técnicamente encuadrarse en la ley, existen ciertos contextos, como el hogar o el ámbito deportivo, en los que las acusaciones casi con certeza no se formularán a menos que el grado de lesión sea muy grave. Así, por ejemplo, gran parte de la violencia ejercida por padres contra hijos es jurídicamente permisible, al igual que la violación de una esposa por su marido; y los habituales puñetazos televisados en los campos de fútbol y rugby —que no dan lugar a procesamientos— son casi con certeza de mayor gravedad que parte de la violencia de los pacientes Baxstrom que tanto inquietó al Comité Butler.

Los agentes encargados de hacer cumplir la ley, al igual que otros miembros de la sociedad, atribuyen significados a las acciones observadas o denunciadas, y esos significados estarán inevitablemente influidos por factores tales como el estilo burocrático de la propia agencia de aplicación de la ley, la estructura general de la sociedad y la naturaleza del Estado en el que tiene lugar esa definición. Todo ello implica que, cuando, por ejemplo, el Consejo Escocés habla de “actos pasados de violencia” que deben probarse antes de que se dicte una orden de protección pública, la búsqueda y la presentación de tales actos no constituirán el proceso neutral y no problemático que el Consejo supone implícitamente, sino que en realidad darán lugar a una selección sesgada derivada de la estructura social y del aparato estatal de control.

En tercer lugar, debe cuestionarse el supuesto positivista acerca del papel del experto científico. Al creer, como suele hacerlo, que el delito es una categoría naturalista y que el contenido significativo de la acción puede ignorarse, el positivista cree naturalmente

en la aplicación del paradigma de las ciencias naturales al fenómeno en cuestión y en que los expertos en ciencias del comportamiento pueden contribuir materialmente a la predicción y el tratamiento de la conducta desviada. Así, se recordará que el Consejo Escocés exige específicamente el dictamen de “dos psiquiatras, un psicólogo clínico y un trabajador social con experiencia adecuada” (párr. 131) antes de que pueda dictarse una orden de protección pública; y el propio Consejo afirma explícitamente que el psiquiatra y el psicólogo clínico poseen competencias relevantes para formular predicciones sobre la conducta violenta futura (párr. 130).

En realidad, el estatus de estas supuestas competencias es mucho más tenue de lo que el Consejo está dispuesto a admitir. En lo que respecta a la predicción psiquiátrica, existen ciertamente estudios que muestran que los juicios clínicos sobre violencia futura registrada superan en precisión al mero azar. Pero incluso uno de los estudios más sofisticados de este tipo —tras el cual el director psiquiátrico anunció orgullosamente en la prensa que la “peligrosidad” podía diagnosticarse de manera fiable y tratarse eficazmente— produjo una tasa de falsos positivos del 65% dentro del grupo “predicho como violento”, que sin embargo fue liberado (Kozol et al., 1972: para una buena discusión véase Morris, 1974, pp. 70-2). En cuanto a las competencias del psicólogo, quizá baste citar la conclusión de uno de los psicólogos destacados en este campo, Edwin Megargee (1970), en un artículo de revisión publicado hace algunos años y que, por lo que sé, en nada ha quedado desactualizado: “Hasta ahora no se ha descubierto ninguna escala de prueba estructurada o proyectiva que, utilizada aisladamente, prediga la violencia en el caso individual de manera satisfactoria. De hecho, no se ha desarrollado ninguna que permita una adecuada *postdicción*, y mucho menos *predicción*, de la conducta violenta” (cursivas en el original).

Una vez más, sería un error considerar conclusiones de este tipo como aquellas que necesariamente serán superadas cuando la ciencia haya avanzado aún más. Es precisamente la carga de la posición antipositivista que tales avances son improbables, debido a aspectos de la naturaleza de la acción humana y del papel del Estado en la proscripción de la acción, que han pasado inadvertidos para los positivistas.

Una consideración de otros delitos

Quisiera ampliar esta crítica examinando dos ejemplos específicos de acciones aparentemente peligrosas que fueron completamente ignoradas por el Consejo Escocés sobre el Delito y por el Comité Butler. Estos dos tipos de acción son la conducción bajo los efectos del alcohol y el mantenimiento de fábricas inseguras.

En abril del año pasado, el Parliamentary Commissioner for Administration publicó un informe titulado *Danger to Health from Asbestos* (House of Commons, 1976, pp. 189-211). En él se abordaban los acontecimientos en una fábrica en Acre Mill, Hebden Bridge, Yorkshire, hasta su cierre en 1970. Desde 1954 hasta 1970 se produjeron más de 70 muertes por asbestosis entre los trabajadores de la fábrica. Aunque los inspectores de fábrica formularon repetidas críticas a las condiciones de la planta, nunca se inició un proceso penal. Tampoco se trata de un ejemplo aislado y sensacionalista de falta de enjuiciamiento en este ámbito. Un estudio sobre infracciones penales cometidas por empresas en el sudeste de Inglaterra en el período 1961-66 mostró que la tasa de enjuiciamiento, incluso ante la segunda infracción detectada por una empresa, era sólo del 2% (Carson, 1970, p. 392). La atribución de nuevos poderes en virtud de la Health and Safety at Work Act de 1974 puede haber modificado la situación; pero, como lo expresó el autor del estudio del sudeste, W. G. Carson (1976): “de no ser así, puede haber muchos más Acre Mills y ningún fin previsible al mito de que el delito es en gran medida prerrogativa de clases distintas de aquellas que poseen, controlan y gestionan la industria manufacturera.”

En Gran Bretaña, en 1974, hubo 6.900 muertes por accidentes de tránsito y otras 82.000 personas resultaron gravemente heridas (*Social Trends*, 1975, p. 180). Según las cifras más recientes, anunciadas en diciembre de 1976, el 35% de los conductores fallecidos en accidentes presentaban concentraciones de alcohol superiores al límite legal del alcoholímetro. En consecuencia, existe en este ámbito un margen mucho mayor para salvar vidas que mediante el confinamiento preventivo de personas agresivas. Incluso el propio Consejo Escocés sobre el Delito reconoció que “en cualquier año el número de personas muertas en las carreteras de Escocia es más de veinte veces el número de víctimas de asesinato” (párr. 71).

Un examen de la Tabla 3 mostrará, sin embargo, que solemos tratar a los infractores en este ámbito con bastante indulgencia en comparación con otros delitos. Las cifras son aproximadas, porque pueden mezclar infractores primarios y reincidentes, y puede haber más reincidentes en los grupos de conducción. No obstante, como puede observarse, encarcelamos por causar la muerte mediante conducción peligrosa por menos tiempo que por robo con allanamiento, y sólo ligeramente más que por hurto en tiendas. Conducir en estado de ebriedad rara vez resulta en pena de prisión. Otro factor complicante es, por supuesto, la existencia de descalificaciones obligatorias para los delitos de conducción; pero, pese a ello, no creo que la enseñanza principal de esta tabla esté en duda. Tampoco creo que sea enteramente accidental que los llamados

miembros “respetables” de la sociedad tengan proporcionalmente muchas más probabilidades de ser condenados por estos delitos que por hurtos y agresiones¹¹.

El criminólogo noruego Thomas Mathiesen (1974, pp. 77-8), al comentar estas cuestiones, quizá exageraba ligeramente, pero no obstante señalaba una verdad importante cuando afirmó: “En nuestra sociedad, los actos peligrosos para los seres humanos se cometen cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, en gran medida, estos actos son cometidos por individuos y clases con considerable poder en la sociedad... El castigo, en nuestra época —la prisión—, se utiliza en gran medida contra pequeños ladrones y otros individuos relativamente inofensivos.”

TABLA 3

Condena de varones de 21 años o más por delitos seleccionados (Inglaterra y Gales, 1975, todos los tribunales; cifras en porcentajes)

Delito	Prisión	Susp. Sent.	Multa	Libertad condicional	Otros	Total
Homicidio culposo ¹²	83.5	10.2	—	3.1	3.2	100
Robo con allanamiento (distinto de viviendas)	30.6	22.5	29.2	9.6	8.1	100
Hurto en tiendas	8.4	6.1	67.2	5.6	12.7	100
Muerte por conducción peligrosa	13.7	8.6	76.7	—	1.0	100
Conducir o estar al mando bajo los efectos del alcohol	1.0	0.9	97.8	0.1	0.2	100

(Fuente: datos derivados de *Criminal Statistics, England and Wales 1975*)

¹¹ Combinando los resultados de Steer y Carr-Hill (1967, p. 220) y Willett (1973, pp. 35-36), encontramos que el 22% de los infractores condenados por “delitos de circulación con vehículo en movimiento” (conducción imprudente y peligrosa, conducción en estado de ebriedad, causar la muerte y omisión de detenerse tras un accidente) pertenecían a las Clases Sociales I y II del *Registrar-General*. Por el contrario, una muestra de todos los infractores adultos procesables por acusación en una gran ciudad inglesa arrojó sólo un 3% perteneciente a esas clases sociales (Baldwin y Bottoms, 1976, p. 68).

¹² Excluye homicidio culposo por disminución de la responsabilidad (s. 2 Homicide Act, 1957).

Consideremos nuevamente las definiciones de peligrosidad propuestas por el Comité Butler y por el Consejo Escocés sobre el Delito:

“Una propensión a causar lesiones físicas graves o daño psicológico duradero” (Comité Butler).

“La probabilidad de que [el individuo] inflija lesiones personales graves e irreparables en el futuro” (Consejo Escocés).

Prima facie, creo que se estará de acuerdo en que estas definiciones parecen ajustarse tanto al empresario persistentemente negligente como al conductor persistentemente ebrio. No obstante, es evidente que a ninguno de los dos comités se le ocurrió siquiera considerar estos tipos de acción como encuadrables en su definición. Una razón de ello es, creo, la cuestión de las diferencias de poder que ya he explorado; y pienso que esto está relacionado con el positivismo dominante de ambos comités, ya que el positivismo ha tendido tradicionalmente a conformarse con las definiciones sociales existentes de acción antisocial y a no examinarlas críticamente.

Sin embargo, creo que sería profundamente injusto con estos dos comités sugerir que su omisión respecto de estos otros delitos se basa únicamente en la cuestión de la distribución del poder. Existen al menos otras dos razones posibles, ambas merecedoras de examen cuidadoso.

La primera de estas razones es la cuestión de la intencionalidad frente a la negligencia, utilizando el término “negligencia” en el sentido técnico de los juristas, es decir, una situación en la que el acusado no previó las consecuencias de su acción, pero en la que un hombre razonable en su posición lo habría hecho. Ahora bien, las agresiones son intencionales¹³; pero gran parte (aunque no toda) de la lesión humana en las fábricas es resultado de la negligencia del empleador más que de su intención o de su temeridad. Del mismo modo, la mayoría de las muertes en las carreteras probablemente se deban a negligencia (o incluso a inadvertencia sin culpa) más que a intención o temeridad. ¿Y no es cierto que, como ha sostenido el profesor J. C. Smith (1974, p. 93), los ilícitos intencionales y los negligentes difieren tanto en calidad moral, y por lo tanto en la reacción que suscitan en quienes resultan perjudicados y en quienes los observan o conocen, que cualquier sistema de derecho penal está obligado a tener en cuenta esta distinción?

¹³ “Temeridad” (*recklessness*), en terminología jurídica, se refiere a la situación en la que el acusado realiza una acción jurídicamente prohibida previendo las probables consecuencias de esa acción (aunque sin desear tales consecuencias ni preverlas como ciertas —lo cual constituiría intención).

En una situación fáctica por lo demás idéntica, es ciertamente el caso que el daño intencional es moralmente más grave que el infligido por negligencia: administrar deliberadamente una dosis letal de veneno en una bebida fría es mucho peor que poner por negligencia la misma dosis en una taza de té. Sin embargo, el célebre ensayo del profesor Hart (1961) ha mostrado adecuadamente que la responsabilidad penal por negligencia es una responsabilidad por culpa, y no una forma de responsabilidad estricta. Siendo así, quienes defendemos la posición aquí examinada debemos admitir que, aunque tanto la intencionalidad como la negligencia son formas de responsabilidad culpable, la intencionalidad siempre constituirá una falta moral más grave que la negligencia, *independientemente de la situación fáctica* —y quizá una consecuencia lógica de ello sea (como han sostenido Smith, 1971, pp. 73-74, y otros) que las agresiones intencionales leves deban ser delitos penales, pero que incluso las muertes causadas por la más grave y flagrante negligencia no deban ser penalmente prohibidas.

Esta me parece una posición muy difícil de sostener. Tomemos un ejemplo en el ámbito que estamos considerando. Un hombre entra en un pub con intenciones pacíficas, pero se ve envuelto en una pelea iniciada por otros en la que, en el calor del momento, de pronto arremete y hiere deliberadamente a otro con un vaso de cerveza; por mala suerte, secciona una arteria y la víctima muere. Otro hombre, sabiendo que está extremadamente ebrio pero sin considerar las posibles consecuencias, sube a su automóvil para intentar conducir a casa, pierde el control, se sale de la calzada y mata a un peatón. ¿Es realmente evidente que el primero es moralmente más reprochable que el segundo? Seguramente no. En efecto, sólo podemos comenzar a hacer plausible el argumento de la intencionalidad/negligencia adoptando un enfoque que abstraiga el estado mental de manera reificada del acontecimiento total. En cambio, deberíamos considerar la situación fáctica global, de la cual el estado mental es una parte importante, pero sólo una parte¹⁴.

Pero cualesquiera que sean los méritos de la posición que acabo de exponer, sería en todo caso muy extraño que la distinción entre intencionalidad y negligencia fuera invocada por los adherentes positivistas del Comité Butler y del Consejo Escocés. Pues el positivista, como recordará el lector de la cita anterior de Eysenck, está ante todo

¹⁴ Por el contrario, al comparar la responsabilidad por culpa (incluida la negligencia) con las situaciones de inadvertencia sin culpa (responsabilidad estricta), puede afirmarse que la primera es siempre moralmente más grave. La razón es que en estas últimas se elimina el elemento de reproche moral del actor, creando una situación cualitativamente distinta; mientras que, al comparar intención y negligencia, ambos actores son moralmente reprochables y debe considerarse la totalidad de la situación fáctica. De ahí la importancia crucial de la demostración de Hart de que la responsabilidad por negligencia no es una forma de responsabilidad estricta.

interesado en la prevención de la conducta antisocial; y, como sostuvo Lady Wootton (1963, p. 52) en verdadero estilo positivista en sus Hamlyn Lectures en esta Universidad hace algunos años:

“Si el objeto del derecho penal es prevenir la ocurrencia de acciones socialmente dañinas, sería absurdo cerrar los ojos ante aquellas que se deban al descuido, la negligencia o incluso al accidente.”

Si, entonces, esta primera posible defensa de la exclusión de los graves delitos de tráfico y de los delitos industriales de las medidas preventivas propuestas resulta poco plausible, ¿existe una segunda posibilidad? Creo que sí, y que posee considerable fuerza. Según este argumento, una pena preventiva de prisión sólo debería imponerse a quienes no puedan ser disuadidos de su conducta por ningún otro medio. Así, podría sostenerse que el empresario persistentemente negligente, dado que toma sus decisiones en un contexto de racionalidad económica y burocrática, puede ser racionalmente disuadido de sus acciones peligrosas mediante sanciones adecuadamente severas. Una vez que contemos con un sistema adecuado de enjuiciamientos y sanciones, no habría cuestión alguna de necesidad de custodia preventiva. De modo semejante, el conductor habitualmente ebrio (y por tanto peligroso) sólo es peligroso cuando está al volante de un automóvil. Retíresele el automóvil y deja de ser peligroso; por tanto, descalifíquesele por todos los medios, por un período indefinido hasta que haya demostrado su seguridad si se quiere, pero no es necesario confinarlo preventivamente, porque una vez descalificado será lo bastante racional como para saber que conducir estando descalificado no valdrá la pena. En cambio, el argumento continúa, el hombre habitualmente agresivo no es así en absoluto. Su personalidad es tal que no será disuadido por la mera amenaza de penas futuras. Continuará siendo violento y, en última instancia, la única manera de proteger a sus futuras víctimas es mantenerlo en custodia preventiva.

Una línea de razonamiento como ésta, sospecho, obtendría amplio apoyo. De hecho, es probablemente sintomático que el Comité Blennerhassett sobre Bebida y Conducción (1976) haya producido recientemente un informe que incorpora el llamado “Procedimiento para Infractores de Alto Riesgo” (cap. 7 y Apéndice 7), el cual proponía la descalificación indefinida para ciertos conductores hasta que hubieran aportado pruebas de haber buscado ayuda y haber logrado un cambio en sus hábitos de consumo de alcohol —pero ni siquiera mencionaba la posibilidad de confinamiento preventivo¹⁵.

¹⁵ De hecho, el comité desaconsejó en general la pena de prisión para la conducción bajo los efectos del alcohol, y señaló que “incluso en Suecia, donde los conductores ebrios son enviados rutinariamente a prisiones abiertas por uno o dos meses, existen actualmente iniciativas para sustituir tales penas por otras” (párr. 6.11).

Asimismo, creo que este tipo de razonamiento ayuda a explicar por qué las leyes de detención preventiva de 1908 y 1948 capturaron persistentemente a las personas equivocadas. Siempre solía pensar que ello se debía a que los delincuentes profesionales a los que las leyes estaban dirigidas ya recibían penas suficientemente largas en virtud de la gravedad de sus delitos, de modo que las disposiciones de detención preventiva eran en su caso innecesarias. Hay, ciertamente, un elemento de verdad en esta explicación; pero ahora pienso que debe complementarse considerando que los tribunales probablemente, en un sentido real, establecieron una distinción entre el profesional racional, que podía ser tratado mediante un enfoque disuasorio y retributivo, y el infractor menor habitual más irracional, cuya serie aparentemente interminable de delitos sólo podía detenerse mediante el confinamiento preventivo.

Aquí, entonces, reside el núcleo de una línea argumental plausible que distingue al empresario negligente y al conductor habitualmente ebrio del agresor persistente. No obstante, existen dificultades reales con este enfoque que no deben eludirse. En primer lugar, aunque el argumento parece de sentido común, depende de un grado de especificidad respecto de los efectos disuasorios que ciertamente no ha sido establecido por la literatura empírica, relativamente escasa, sobre la disuasión general. En segundo lugar, incluso si la perspectiva fuera correcta, no se sigue necesariamente que el confinamiento preventivo para el agresor impulsivo resulte más moralmente justificable, como la ilustración de la detención preventiva lo recuerda con bastante claridad. En tercer lugar, aun si la perspectiva fuera correcta, sugiere que podrían salvarse muchas más vidas concentrando las estrategias de disuasión en el empresario negligente y en el conductor peligroso que lo que cabría esperar lograr mediante el confinamiento preventivo del agresor (con ello no pretendo sugerir, incidentalmente, que las estrategias disuasorias sean necesariamente las únicas o las mejores formas de reducir las muertes en los lugares de trabajo y en las carreteras). Y, en cuarto lugar, debe afrontarse que esta visión presupone la existencia de una dicotomía tajante entre lo racional y lo irracional, lo demoníacamente poseído y lo no demoníacamente poseído, lo disuadible y lo no disuadible— y, además, insiste en que esta dicotomía está vinculada a tipos de delito. ¿Pero son todos los reincidentes violentos irracionales, o irracionales sólo en ciertos tipos de situaciones? ¿Y los conductores reincidentes ebrios son racionales? Una vez más nos enfrentamos a la importación implícita de modelos fuertemente contrastados de la acción humana sin que se aduzca ninguna justificación real para la distinción, especialmente desde que en ambas propuestas —la del Comité Butler y la del Consejo Escocés— la enfermedad mental grave actual queda excluida.

Un reciente defensor académico estadounidense del confinamiento preventivo para los peligrosos ha sostenido seriamente que la posición contraria resulta “poco persuasiva”, porque va en contra de la creencia intuitiva de la gente de que puede predecir la peligrosidad; y, en cualquier caso, la necesidad de una sensación de seguridad es muy poderosa (Levine, 1975, p. 17). Espero que mi examen de otros delitos muestre, al menos, que no podemos dejar el intuicionismo moral en esta cuestión en un nivel tan rudimentario.

Explicando el renacimiento de la peligrosidad

Finalmente, llego a la importante cuestión de por qué estas nuevas propuestas de confinamiento preventivo de los peligrosos han aparecido en este momento. En el tiempo disponible no puedo hacer más que esbozar una respuesta a este problema.

Una razón evidente es el declive de la ética rehabilitadora. Hace quince años existía en Gran Bretaña un “consenso liberal” en el pensamiento penal informado, centrado en torno al ideal rehabilitador. Se esperaba que se lograran rápidos avances científicos en la identificación de tipos específicos de tratamiento eficaz para tipos específicos de infractores. Para facilitar esto, hubo presión en favor de medidas como una mayor información para los tribunales y un aumento de la indeterminación en las penas, de modo que los infractores pudieran ser liberados cuando, y no antes de que, hubieran sido tratados con éxito. Todo ello se ha evaporado en gran medida. Una sucesión de resultados de investigación negativos ha sugerido, con raras excepciones, que diferentes tipos de tratamiento producen escasas o nulas diferencias en las tasas posteriores de reincidencia (véase, por ejemplo, Brody, 1976), y también se han formulado fuertes objeciones teóricas a la ética del tratamiento (American Friends Service Committee, 1971). Es cierto que este estado de ánimo ha tenido un efecto más marcado en las propuestas penales prácticas en los Estados Unidos que en Gran Bretaña, pero aquí tampoco ha sido irrelevante.

En tal clima no resulta sorprendente que se produzca un desplazamiento de la atención desde el tratamiento hacia la prevención y la contención. Marc Ancel (1965), escribiendo doce años atrás en la tradición de la defensa social, suavizó las doctrinas de la *pericolosità* de Garofalo en favor de un enfoque más positivo y rehabilitador; pero si éste desaparece, ¿qué queda? No sorprende que el Dr. Roger Hood, de Oxford, en un artículo reciente muy citado sobre el sistema de libertad condicional, haya enumerado una serie de posibles justificaciones de la libertad condicional (en su mayoría basadas en la ética del tratamiento), para concluir que “de todos estos argumentos, sólo el relativo a la

‘peligrosidad’ de los infractores parece plausible” (Hood, 1974, p. 10). No sería sorprendente que este tipo de argumento en favor de la peligrosidad encontrara apoyo en algunos grupos de interés burocráticos —como los psicólogos penitenciarios— cuya razón de ser podría de otro modo verse amenazada.

Pero debemos mirar más profundamente. Un desplazamiento desde el tratamiento hacia la peligrosidad cambia el papel del experto de un ámbito a otro, pero existe al menos alguna evidencia, particularmente en el ámbito de los jóvenes infractores, de que puede estar produciéndose un declive de la creencia oficial en el cientificismo y en el papel del experto en materia penal¹⁶. ¿Por qué entonces han surgido ahora propuestas que descansan tan marcadamente en el presunto papel de la pericia científica en la predicción de la peligrosidad?

Aquí debo referirme únicamente a Inglaterra y Gales, puesto que la situación escocesa parece ser algo diferente¹⁷. Pero en este país, al menos, existe, creo, evidencia de una *bifurcación* emergente en la política penal. Dicho de manera directa, esta bifurcación se sitúa entre, por un lado, el llamado infractor “realmente grave”, respecto del cual suelen propugnarse medidas severas; y, por otro, el infractor “ordinario”, respecto del cual se considera que podemos permitirnos adoptar una línea mucho más indulgente.

Puede observarse esta tendencia emergente en la política de condenas. En 1948, el 71% de los adultos juzgados y declarados culpables en los tribunales superiores fueron condenados a prisión inmediata; en 1974 la cifra había descendido al 41%, aunque en el intervalo muchos delitos menos graves habían sido excluidos de la jurisdicción exclusiva de dichos tribunales. De manera similar, en 1948 los tribunales de magistrados enviaban a prisión al 22% de los adultos que declaraban culpables; en 1974 sólo al 8%, pese a haber adquirido en el intermedio una gama más amplia de jurisdicción¹⁸. En ambos niveles judiciales, el principal incremento proporcional en las penas durante el mismo período se produjo en el uso de la multa: del 2% al 22% en los tribunales superiores, y del 51% al 63% en los tribunales de magistrados. Sin embargo, mientras todo esto ocurría, se registró un aumento marcado en el uso de penas de prisión muy largas para

¹⁶ Véase especialmente el informe del *Advisory Council on the Penal System* (1974) sobre infractores adultos jóvenes; así como el desplazamiento parcial respecto de la fuerte ética del tratamiento de la *Children and Young Persons Act* de 1969 en el reciente informe del *Expenditure Committee* (House of Commons, 1975) y la reacción del Gobierno al mismo (Home Office, 1976a).

¹⁷ Notablemente en materia de pautas de condena: véase la Tabla 9 en la p. 14 del informe del Consejo Escocés (1975) y compárese con las cifras presentadas para Inglaterra y Gales más adelante en esta lección.

¹⁸ “Encarcelamiento” aquí incluye la remisión a un tribunal superior para sentencia, ya que los términos de la ley exigen que ello sólo se haga cuando el tribunal de magistrados considere insuficientes sus facultades de condena.

lo que se consideran delitos muy graves (Sparks, 1971, pp. 56-59). Las penas largas han *aumentado*, por tanto, en un período en el que, en términos generales, ha habido una *disminución* en la severidad de las condenas.

Tales diferencias no quedan seriamente mitigadas por la existencia del sistema de libertad condicional. De hecho, en 1975, en respuesta a la presión sobre el número de plazas en el sistema penitenciario, el Ministro del Interior, en consulta con la Junta de Libertad Condicional, produjo un nuevo conjunto de directrices para la concesión de la libertad condicional que, en un sentido real, profundizó la política bifurcada. Estas directrices establecían explícitamente que quienes hubieran sido condenados por “delitos graves” debían tener las probabilidades de obtener la libertad condicional en su contra, mientras que en el extremo opuesto quienes tuvieran antecedentes moderados o prolongados de delitos no violentos contra la propiedad debían recibir libertad condicional salvo que la hubieran perdido claramente por su conducta (Home Office, 1976b, Apéndice 4, esp. párrs. 19-24 y 29-30).

El último Gobierno Conservador también contribuyó al desarrollo de esta política bifurcada. La Criminal Justice Act de 1972, por ejemplo, elevó las penas máximas para varios delitos relacionados con armas de fuego, mientras que en el otro extremo de la escala introdujo la orden de prestación de servicios a la comunidad y otras medidas en un intento de aumentar el uso de sanciones no privativas de libertad. En un discurso importante al año siguiente, el entonces Ministro del Interior habló de ampliar considerablemente el número de plazas penitenciarias disponibles en caso de ser necesarias, pero al mismo tiempo insistió en el estímulo oficial para utilizar cada vez más sanciones no custodiales para los delitos menos graves (Carr, 1973). Luego, justo antes de la última Navidad, el actual Ministro del Interior preguntó en un discurso público si, “más pronto o más tarde, debemos considerar un enfoque mucho más audaz” respecto de los delitos menores —como el recurso a advertencias policiales en lugar de enjuiciamientos, o un sistema de sanciones fijas como en las infracciones menores de tráfico— “si los recursos de la justicia penal han de conservarse para enfrentar eficazmente el delito que realmente preocupa” (Rees, 1976).

Asimismo, el Advisory Council on the Penal System está actualmente examinando toda la cuestión de las penas máximas. No me sorprendería que una vez más se propusiera una versión de esta bifurcación emergente.

No deseo exagerar esta tesis. No existe en absoluto, por ahora, una división clara en dos tipos con una amplia brecha entre ellos, ni parece probable que ello ocurra en un futuro previsible. Sin embargo, creo que existen indicios suficientes de bifurcación como tendencia emergente que nos obligan a tomarla en serio.

Surgen, sin embargo, dos cuestiones. En primer lugar, ¿por qué se está desarrollando la bifurcación? En segundo lugar, ¿cómo encaja el reciente interés inglés por la “peligrosidad” en este panorama?

En cuanto a la primera cuestión —por qué está emergiendo la bifurcación— podría escribirse legítimamente un libro complejo; pero al menos uno o dos puntos pueden esbozarse aquí. La respuesta es, en parte, bastante directa desde el punto de vista económico: tanto la iniciativa de libertad condicional de Roy Jenkins en 1975 como el discurso pre-navideño de Merlyn Rees están fuertemente dominados en su orientación por el enorme costo del sistema penitenciario y por la consiguiente necesidad, en un contexto de aumento constante del número de condenas, de enviar proporcionalmente menos —y por tanto sólo los más graves— condenados a prisión.

Por otra parte, la tendencia a la bifurcación es también, al menos en parte, el resultado lógico del tipo fabiano de pensamiento de reconstrucción social que ha ejercido tal influencia tanto en la política social como en la penal desde la guerra. Este tipo de pensamiento, en el ámbito penal, tiende a enfatizar las presiones situacionales para delinquir —a través de la pobreza, la mala vivienda, la deficiente crianza, etc. Pero siempre ha tendido a excluir dos grupos de este tipo de análisis: por un lado, el llamado infractor “psiquiátrico”, que delinque debido a una patología individual (véase, por ejemplo, Morris, 1957); y por otro, el criminal profesional, directo, racional, calculador y emprendedor (véase, por ejemplo, Mannheim, 1965, pp. 655-65) —o, en otras palabras, respectivamente, el “loco” y el “malo”. La tendencia a la bifurcación parece aislar cada vez más a grupos seleccionados de “locos” y “malos” como aquellos contra quienes realmente deseamos actuar con severidad, mientras estamos dispuestos a reducir las penas para el resto, respecto de quienes las teorías llamadas “situacionales” parecen más plausibles.

Otra ayuda para comprender por qué está emergiendo la tendencia a la bifurcación proviene, creo, de la obra del sociólogo francés Émile Durkheim. Durkheim (1901) postuló la proposición de que: “la intensidad del castigo es mayor cuanto más se aproximan las sociedades a un tipo menos desarrollado —y cuanto más el poder central asume un carácter absoluto”.

La mayor intensidad de los castigos en las sociedades menos desarrolladas se debe, afirma Durkheim, al diferente tipo de *conscience collective* —conciencia colectiva— en tales sociedades. Podemos distinguir dos tipos de delito: los delitos contra cosas colectivas, como la religión y las costumbres o autoridades públicas, y los delitos contra individuos, como el hurto y la violencia. Las sociedades menos desarrolladas tienden a incluir en sus leyes penales sólo el primer tipo; tales delitos son vistos como

profundamente odiosos y suscitan sanciones muy severas. A medida que las sociedades se desarrollan, los contenidos de sus códigos penales se vuelven más individualistas y menos colectivos o religiosos; y el castigo se vuelve menos severo porque el daño a la víctima, y el daño subsiguiente infligido al delincuente, se consideran del mismo tipo — de modo que la simpatía por el infractor puede, por tanto, atenuar la pena de una manera que no es posible en el caso de delitos colectivos o religiosos.

Escribiendo en 1901, Durkheim no veía razón para que este proceso de atenuación de las penas continuara —“El momento debe llegar —y casi ha llegado— en que... los delitos contra (los individuos) llenarán todo el derecho penal... Entonces el movimiento de retroceso cesará” (trad. inglesa, 1973, p. 306-7).

Pero al formular esta predicción, Durkheim no desarrolló plenamente una cuestión importante un punto importante. Incluso un delito contra un individuo puede estar investido, en cierta medida, con el aura de un delito contra cosas colectivas, como sucede cuando una víctima decide denunciar a un niño por hurto, no por la pérdida que él (la víctima) ha sufrido, sino porque considera que el niño ha infringido un precepto moral o religioso, o porque piensa que redundaría en interés de la salud general de la sociedad que el asunto sea denunciado. En la medida en que quienes imponen penas en los tribunales adopten este tipo de perspectiva, las sanciones tenderán a ser relativamente severas; en la medida en que consideren el delito como un asunto entre partes individuales, la pena se situará más en el modo regulatorio.

Ahora bien, dos de los rasgos principales de la vida británica en el período de posguerra han sido el aumento de la secularización y el declive de concepciones colectivas nacionales como el patriotismo y el deber nacional. Es, por tanto, legítimo, creo, postular una probable disminución en el grado en que los delitos individuales han sido considerados bajo esta óptica más colectivista, como consecuencia directa de estos procesos. Desde esta perspectiva, es probable, por ejemplo, que el castigo de los hurtos en tiendas sea ahora con mayor frecuencia considerado por los magistrados como la imposición de una especie de impuesto sobre la actividad del infractor, más de lo que habría sido el caso veinte años atrás, cuando se habría adoptado una postura más moralizadora. Bajo esta misma óptica, tampoco es casual que el período de posguerra se haya caracterizado principalmente por el crecimiento de la multa, la más regulatoria de nuestras sanciones, y la que utilizamos de manera abrumadora en aquellos delitos de tráfico que se consideran universalmente como puramente regulatorios.

Pero Durkheim (1895), en un ensayo anterior, postuló que el delito es en realidad “un factor de la salud pública, una parte integral de todas las sociedades sanas”. Ello se debe, sostiene, a que lo que una sociedad considera “delito real” (a diferencia de simples

normas administrativas o infracciones del buen gusto) es, por definición, un acto que ofende fuertes sentimientos colectivos, y es, según Durkheim, una sociedad sana aquella que posee tales sentimientos colectivos.

A la luz de estas consideraciones comenzamos a comprender la tendencia a la bifurcación. Esperaríamos una cierta disminución general de las penas, por las razones expuestas; pero también esperaríamos algún intento de reafirmar una *conscience collective*, o algún otro tipo de consenso, en un período de gran duda y confusión social y moral. Tal reafirmación, en el ámbito penal, se manifestará en el intento de crear consenso, en todo caso, en torno a los delitos que casi todos aborrecemos, como la violencia grave (si se es marxista, podría leerse “consenso” como “hegemonía”). Además, quizá podamos invocar aquí la segunda mitad de la proposición de Durkheim sobre el desarrollo del castigo, pues ciertamente puede sostenerse que el poder central del Estado británico ha aumentado en cierto sentido en su “carácter absoluto” en el pasado reciente¹⁹. Durkheim consideraba las dos mitades de su “primer derecho penal”, como lo denominaba, como de carácter relativamente independiente; y en este caso parece al menos posible que ambas sean aplicables, pero a distintas partes del sistema penal.

Lo que he dicho aquí no es más que un relato sumamente incompleto, y requiere una ampliación considerable en varias direcciones —especialmente en lo que respecta al papel del Estado en el período de posguerra y en términos de una dimensión más amplia del pensamiento sociológico, que no tendría por qué ser necesariamente durkheimiana, para incorporar estos puntos. Al mismo tiempo, creo que estas reflexiones nos permiten ver la búsqueda del delincuente peligroso por parte del Comité Butler, y el reciente interés inglés en la peligrosidad, como una parte inteligible de un proceso mucho más amplio. Porque tengo pocas dudas de que la tendencia a la bifurcación continuará incorporando, en su extremo “grave”, tanto al “loco” como al “malo”, y que el aumento del interés en la peligrosidad constituye un intento de aislar a un nuevo grupo de los locos, o al menos de actores involuntarios, en el extremo grave de la dicotomía. Por eso creo que no existe —y no existirá— contradicción esencial alguna si el papel general del “experto científico” en la penología inglesa declina, pero su papel aumenta en lo que respecta a los infractores graves.

¹⁹ Esto se refiere a fenómenos tales como la creciente centralización de la policía, el incremento en el uso de cargos por conspiración y la respuesta a la crisis de Irlanda del Norte. Véase Clarke *et al.* (1976, p. 40).

Si lo que he sostenido en esta lección es siquiera aproximadamente correcto, se sigue que la penología tiene al menos dos tareas muy importantes de replanteamiento por delante.

En primer lugar, es abundantemente claro que no existe una teoría penal general adecuada que sustituya al consenso rehabilitador colapsado hace quince años. Sin duda pueden elaborarse justificaciones de política plausibles de carácter general para la tendencia a la bifurcación que he descrito; pero si esta bifurcación ha de constituir la piedra angular de la política futura, ello plantea con mayor crudeza el problema de qué y quiénes deben ser considerados “delitos graves” e “infractores graves”. Y actualmente no hay indicio alguno de una justificación teórica adecuada en este ámbito. Todo esto recuerda en gran medida al campo más amplio de la política social, donde la tesis fabiana de reconstrucción social de la guerra y del inmediato período de posguerra también parece haber llegado a un punto muerto sin un reemplazo adecuado (véase George y Wilding, 1976); y, cabría sostener, en el ámbito de la política en general, las teorías tradicionales de la democracia se encuentran en una situación similar (Macpherson, 1973). No está claro cómo habrá de llenarse este vacío; pero quizá, en una Lección Inaugural, se me permita expresar mi convicción personal de que una versión de la teoría social cristiana puede ser una de las pocas que pueda ofrecer una alternativa adecuada al marxismo, aunque la teoría social cristiana se encuentre, indudablemente, en un estado bastante deficiente en el presente²⁰. Sin embargo, sea cual fuere el camino, no tengo duda de que cualquier teoría penal adecuada del futuro deberá tomar en serio las ofensas de los poderosos tanto como las de los desposeídos, y no deberá portar el tipo de anteojeras que, en este aspecto, parecen llevar el Comité Butler y el Consejo Escocés.

En segundo y último lugar, he llamado la atención en esta lección sobre la profunda discrepancia en los modelos de acción humana que la mayoría de nosotros solemos sostener al conceptualizar distintos grupos de infractores. Si estoy en lo cierto respecto de la tendencia a la bifurcación en Inglaterra, ello parece estar cristalizándose en una política penal firme en la que tenemos al “loco”, al “malo” y al “resto”. Debe decirse que estas discrepancias son probablemente filosóficamente incoherentes, pero no se vislumbra solución evidente a esta dificultad, al menos dentro de la criminología.

²⁰ Véase, por ejemplo, la nueva Introducción del profesor Ronald Preston a la reciente reedición de *Temple* (1942). Aunque este libro fue escrito originalmente por un arzobispo en ejercicio en medio de una guerra, y fue “obviamente... escrito con premura”, según Preston, “ningún libro lo ha reemplazado aún”, aunque tal reemplazo sea “urgentemente necesario”.

Referencias

- Aarvold Committee: *Report of the Review of Procedures for the Discharge and Supervision of Psychiatric Patients subject to Special Restrictions*, London: HMSO, 1973.
- Advisory Council on the Penal System: *Young Adult Offenders*, London: HMSO, 1974.
- Advisory Council on the Treatment of Offenders: *Preventive Detention*, London: HMSO, 1963.
- American Friends Service Committee: *Struggle for Justice*, New York: Hill and Wang, 1971.
- Ancel, M.: *Social Defence*, London: Routledge and Kegan Paul, 1965.
- Baldwin, J., Bottoms, A.: *The Urban Criminal*, London: Tavistock, 1976.
- Beccaria, C.: *Dei delitti e delle pene*, Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1764.
- Beyleveld, D., Wiles, P.: "Man and Method in David Matza's 'Becoming Deviant'", *British Journal of Criminology*, 15, 1975: 111-127.
- Blennerhassett Committee: *Drinking and Driving: Report of the Departmental Committee*, London: HMSO, 1976.
- Bottoms, A., McClintock, F.: *Criminals Coming of Age*, London: Heinemann, 1973.
- Brody, S.: *The Effectiveness of Sentencing*, London: HMSO, 1976.
- Butler Committee: *Report of the Committee on Mentally Abnormal Offenders*, London: HMSO, 1975.
- Carr, R.: "Speech to N.A.C.R.O., Norwich, March 31st".
- Carson, W.: "White Collar Crime and the Enforcement of Factory Legislation", *British Journal of Criminology*, 10, 1970: 383-398.
- Carson, W.: "Crime in Industry", *The Sunday Times*, 1976.
- Clarke, J., Hall, S., Jefferson, T., Roberts, B.: "Subcultures, Cultures and Class", en Hall, S., Jefferson, T. (eds.): *Resistance through Rituals*, London: Hutchinson, 1976.
- Cross, R.: *The English Sentencing System*, London: Butterworths, 1975.
- Durkheim, E.: *Les règles de la méthode sociologique*, Paris: Alcan, 1895.
- Durkheim, E.: "Deux lois de l'évolution pénale", *L'Année Sociologique*, 4, 1901: 65-95.
- Duster, T.: *The Legislation of Morality*, Glencoe: Free Press, 1970.
- Eysenck, H.: *Crime and Personality*, St. Albans: Paladin, 1970.

George, V., Wilding, P.: *Ideology and Social Welfare*, London: Routledge and Kegan Paul, 1976.

Halfon, A., David, M., Steadman, H.: "The Baxstrom Women: a four-year follow-up of behaviour patterns", *Psychiatric Quarterly*, 45, 1971: 518-527.

Hart, H.: "Negligence, Mens Rea and Criminal Responsibility", en Guest, A. (ed.): *Oxford Essays in Jurisprudence*, London: Oxford University Press, 1961.

Holden, A.: *The St. Albans Prisoner: The Life and Crimes of Graham Young*, London: Hodder and Stoughton, 1974.

Home Office: *Children and Young Persons Act 1969: Observations on the Eleventh Report of the Expenditure Committee*, London: HMSO, 1976.

Home Office: *Report of the Parole Board for 1975*, London: HMSO, 1976.

Hood, R.: "Some Fundamental Dilemmas of the English Parole System, and a Suggestion for Reform", en Thomas, D. (ed.): *Parole: Its Implications for the Criminal Justice and Penal Systems*, Cambridge: Institute of Criminology, 1974.

House of Commons: *Eleventh Report of the Expenditure Committee (Session 1974-5): Children and Young Persons Act 1969*, London: HMSO, 1975.

House of Commons: *Third Report of the Parliamentary Commissioner for Administration (Session 1975-6)*, London: HMSO, 1976.

Kassebaum, G., Ward, D., Wilner, D.: *Prison Treatment and Parole Survival*, New York: Wiley, 1971.

Kozol, H., Boucher, R., Garofalo, R.: "The Diagnosis and Treatment of Dangerousness", *Crime and Delinquency*, 18, 1972: 371-392.

Levine, D.: "The Concept of Dangerousness: Criticism and Compromise", Cambridge: Institute of Criminology, 1975.

Macpherson, C.: *Democratic Theory: Essays in Retrieval*, Oxford: Clarendon Press, 1973.

Mannheim, H.: *Comparative Criminology*, London: Routledge and Kegan Paul, 1965.

Mathiesen, T.: *The Politics of Abolition*, London: Martin Robertson, 1974.

Matza, D.: *Becoming Deviant*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1969.

Meehl, P., Rosen, A.: "Antecedent Probability and the Efficiency of Psychometric Signs", *Psychological Bulletin*, 52, 1955: 194-216.

- Megargee, E.: "The Prediction of Violence with Psychological Tests", en Spielberger, C. (ed.): *Current Topics in Clinical and Community Psychology*, New York: Academic Press, 1970.
- Monahan, J.: "The Prediction of Violence", en Chappell, D., Monahan, J. (eds.): *Violence and Criminal Justice*, Lexington: D.C. Heath, 1975.
- Monahan, J.: "The Prevention of Violence", en Monahan, J. (ed.): *Community Mental Health and the Criminal Justice System*, New York: Pergamon, 1976.
- Morris, N.: *The Habitual Criminal*, London: London School of Economics, 1951.
- Morris, N.: *The Future of Imprisonment*, Chicago: University of Chicago Press, 1974.
- Morris, T.: *The Criminal Area*, London: Routledge and Kegan Paul, 1957.
- Rees, M.: "Speech to the N.A.C.R.O. European Conference", 1976.
- Rosen, A.: "Detection of Suicidal Patients", *Journal of Consulting Psychology*, 18, 1954: 397-403.
- Scottish Council on Crime: *Crime and the Prevention of Crime*, London: HMSO, 1975.
- Smith, J.: "The Element of Chance in Criminal Liability", *Criminal Law Review*, 1971: 63-75.
- Smith, J.: "Intention in Criminal Law", *Current Legal Problems*, 27, 1974: 93-121.
- Sparks, R.: *Local Prisons: The Crisis in the English Penal System*, London: Heinemann, 1971.
- Steadman, H.: "The Psychiatrist as a Conservative Agent of Social Control", *Social Problems*, 20, 1972: 263-271.
- Steadman, H., Coccozza, J.: *Careers of the Criminally Insane*, Lexington: D.C. Heath, 1974.
- Steer, D., Carr-Hill, R.: "The Motoring Offender—Who is He?", *Criminal Law Review*, 1967: 214-224.
- Taylor, L.: "The Significance and Interpretation of Replies to Motivational Questions", *Sociology*, 6, 1972: 23-40.
- Temple, W.: *Christianity and Social Order*, Harmondsworth: Penguin Books, 1942.
- Von Hirsch, A.: "Prediction of Criminal Conduct and Preventive Confinement of Convicted Persons", *Buffalo Law Review*, 21, 1972: 717-758.
- Walker, N.: *Explaining Misbehaviour*, Cambridge: Cambridge University Press, 1974.

Walker, N., Hammond, W., Steer, D.: "Repeated Violence", *Criminal Law Review*, 1967: 465-472.

Weber, M.: *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen: J.C.B. Mohr, 1922.

Wenk, E., Robison, J., Smith, G.: "Can Violence be Predicted?", *Crime and Delinquency*, 18, 1972: 393-402.

Willett, T.: *Drivers after Sentence*, London: Heinemann, 1973.

Wootton, B.: *Crime and the Criminal Law*, London: Stevens, 1963.